

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1210 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	
Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari.....	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish	251
Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi.....	256
Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi	259
Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	262
Aliyeva Zuxra Tursunboyevna	
Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni..	265
Aripov Shokirjon Olimovich	
Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari.....	268
Avliyoqulova Nasiba Choriyevna	
Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari.....	272
Baratov Baxtiyorjon Qodirovich	
Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli.....	275
Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi	278
Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari	284
Ismailova Nilufar Isroildjanovna	
Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages.....	289
Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna	
Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari.....	292
Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi	
Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish	296
Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi	

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
<i>Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna</i>	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
<i>Madaminova Gulzira Gulamkadirovna</i>	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
<i>Maqsudova Nodira Alijonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
<i>Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
<i>N. Q. Olimova</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
<i>Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
<i>Olloqulova Farzona Umedillayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
<i>Sultonova Zarina Uchqun qizi</i>	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
<i>To'xtasinova Farida Davlatali qizi</i>	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
<i>Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna</i>	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
<i>Umarova Nigora Alisherovna</i>	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
<i>Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna</i>	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
<i>Xidirova Maftuna Ithom qizi</i>	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
<i>Xo'shboqova Farida Komiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
<i>Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
<i>Zokirova Sohibaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi</i>	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
<i>Албеков Шокир Адилбекович</i>	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
<i>Сатымова Светлана Сатымовна</i>	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
<i>Ташева Дилором Салимовна</i>	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
<i>Тоджибоева Наргиза Джумабоевна</i>	

Maktab–oila–mahalla hamkorligining qizlar ijtimoiy faolligini oshirishga ta'siri	393
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni takomillashtirishning metodologik imkoniyatlari.....	397
<i>Asqarova Xurshida A'zamjon qizi</i>	
Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish.....	404
<i>Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlash samaradorligini ta'minlash usullari.....	407
<i>Delov To'liqin Erkinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish	410
<i>Gulmira Abdullayeva</i>	
O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida yetakchi o'rinlarni egallashining asosiy omillari	413
<i>Insapov Ismoil Tuychaliyevich</i>	
Improving Learners' Engagement Through Game-Based Techniques in Language Education	416
<i>Ismailova Ma'rifat Bakhrambek kizi</i>	
STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy kaliti sifatida	421
<i>Jo'rayeva Nasiba Komil qizi</i>	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiylashuvi	426
<i>Jo'rayeva Sayyora Vahobjon qizi</i>	
O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasining o'ziga bo'lgan ishonch rivojlanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari	429
<i>Jurayev Xaydarjon Odilboyevich</i>	
O'spirinlarda agressiv xulqqa ta'sir qiluvchi omillar	433
<i>Konratbayeva Ayjamal Bazarbayevna</i>	
Rus va o'zbek tillarida chorvachilik terminlarining qiyosiy tahlili	436
<i>Kurbanova Guzal Abduraximovna</i>	
Texnologiya darslarida murakkab mexanizmlarni o'qitishning zamonaviy usullari	441
<i>Mamadaliyev Furqat Xolmamatovich</i>	
Umumta'lim maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari	446
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Nutqda badiiy tasviriy vositalardan foydalanish yo'llari.....	450
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Kichik yoshdagi o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirish yo'llari.....	454
<i>N. Abduvaliyeva, M. Odinajonova</i>	
Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish	458
<i>Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	463
<i>O'rinova Ro'zigul Jumanazar qizi</i>	
Voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda yangi pedagogik yondashuvlar	467
<i>Qambarov Kozimjon</i>	
Texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishning yangi texnologiyalari	472
<i>Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagog malakasining roli	481
<i>Davlatova Dildora Nuriddinovna</i>	
Talabalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari	485
<i>Davronov Nurzod Ismoilovich</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar: toifalari va tasniflash mezonlari	490
<i>Djurayeva Sohiba Barat qizi</i>	
Blum taksonomiyasiga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	495
<i>Husenova Aziza Sharipovna</i>	
Tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilarda loyihaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmasini shakllantirish	498
<i>Matniyazova Diyora Jumanazarovna</i>	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	501
<i>Nazarova Mohigul Akmalovna, Asatova Mashhura Asomiddin qizi</i>	

Kasbiy pedagogikani shakllantirish va rivojlantirish masalalari	506
<i>Sanaqulov Xamroqul Rizaqulovich</i>	
O'qituvchining shaxsiy fazilatlari va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligi	513
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tez qalamchizgilarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi	518
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Kognitiv tilshunoslik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish	523
<i>Teshabiyev Dilmurod Raxmadjonovich, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi</i>	
Kombinatorik masalalar asosida ijodiy topshiriqlarni tuzish va ularning o'quvchilarga ta'siri	526
<i>Toshboyeva Saida Rahmonberdiyevna, Yusupova Latofat Abduqodir qizi</i>	
Linguodidactic Foundations for Enhancing Professional Competence in Practice-Oriented Language Education	530
<i>Uktamova Navruza Botir qizi</i>	
Audiovizual usul qo'llanilganda o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni baholash	535
<i>Umarov Aziz Avazovich</i>	
Ona tili – ART texnologiya va kreativlik fanida so'z san'atining omili sifatida	540
<i>X. Sanaqulov, Sh. Nurmatova</i>	
Etnopedagogik yondashuvning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri	543
<i>Xamroqulova Xilola Qosimjon qizi</i>	
Ajdodlarimiz o'g'itlari asosida o'quvchi-yoshlarda axloqiy sifatlarni shakllantirish texnologiyasi	547
<i>Xatamova Nilufar Xaydarovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari	550
<i>Xayitova Firuza Abdullayevna</i>	
Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning mazmuni va tarixiy taraqqiyoti	554
<i>Yoziyeva Umida Lutfullayevna</i>	
O'quv vaziyatlarini loyihalash orqali talabalar o'quv faolligini oshirish	558
<i>Zakirova Dilfuza Sayidolimovna</i>	
O'quvchilar orasida jismoniy faollikni oshirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar	561
<i>Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich</i>	
Активные методы обучения как коммуникационная основа современного урока	566
<i>Ахмедова Мукаддас Ходиматовна</i>	
Инклюзия как путь к равным возможностям: развитие системы образования Узбекистана	570
<i>Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи, Мауш Ребия Джамshedовна, Мурадова Дилфуза Махмудовна</i>	
“Qurilish konstruksiyalari” fanini o'qitishda kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish	576
<i>No'manova Soxiba Ergashboyevna</i>	
Креативный педагогический подход в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макама	582
<i>Нурматова Фируза Муминовна</i>	
Система упражнений по методике обучения средствам речевой выразительности узбекского языка	587
<i>Фаттахова Д. А.</i>	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari	592
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	598
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Raqamli o'yinlarga (mobile games) qaramlikning kognitiv samaradorlikka salbiy ta'siri	601
<i>Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li</i>	
OTM talabalarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash asosida ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirishning zamonaviy metodlari	605
<i>Sobirov Zahriddin Sadriddinovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarda kiriyativlikni rivojlantirish	609
<i>Qo'chqarov Mirzavali Qo'zibayevich</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarining axloqiy tarbiyasini shakllantirish	613
<i>Yaqubova Dinora Bahodirovna</i>	
Zamonaviy ta'lim tizimida AR (Augmented Reality) texnologiyalarining qo'llanilishi	617
<i>Abdumo'minov Burxonjon Sunnatillo o'g'li</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Role of Psychological Support in the Formation of Students' Socio-Emotional Competence in Preschool Education 622 <i>Kamol'dinova Diyora Jaloliddin qizi</i>
	Raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi 626 <i>Xudoynazarova Moxira Xakimovna</i>
	Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda tanqidiy fikrlash qobiliyatini metodlar orqali rivojlantirish 629 <i>Ro'zmetov Ravshan Sharipbayevich</i>
	Bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini tarbiyalash 633 <i>Uljayeva Sevara Abdirazzoqovna</i>
	Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan zamonaviy darsliklar tuzilishi va mazmuni 638 <i>Po'latova Marjona Inomjon qizi</i>
	STEAM ta'lim texnologiyasini maktabgacha ta'limida qo'llash bo'yicha xorijiy tajribalar 643 <i>Saidova Nigora Olimovna, Pirmatova Zaynabxon Elmurod qizi</i>
	Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini rivojlantirish 646 <i>Ergasheva Sunbula Baxtiyor qizi</i>
	O'quvchilarda ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikning shakllanishi va uning dolzarb muammolari 650 <i>Gaparova Mastona Safaraliyevna</i>
	Adabiyot darslarini o'qitishda 5E modelidan foydalanish 654 <i>Abdiraupova Zarnigor Abdinabi qizi</i>
	Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari 657 <i>Ernazarov Alisher Ergashovich, Chinqulova Gulmehra</i>
	Traditional Techniques and Modern Approaches in the Production of National Costumes 665 <i>Jabborova Dilshoda Xolmamat qizi</i>
	Pedagogik platformalar va kognitiv-didaktik yondashuvlar integratsiyasi yordamida talabalarning kasbiy tayyorgarlik tizimini yangi bosqichga olib chiqish 668 <i>Raxmonov Omadjon Mamasidiq o'g'li</i>
	Aqli zaif o'quvchilarda disgrafiyani bartaraf etishda assistiv texnologiyalarning ahamiyati 672 <i>Usmonov Umid Allayorivich</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish 676 <i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Akbarova Sarvinoz Sadriddinovna</i>
	Tadqiqotchilik kompetentligi pedagogik muammo sifatida 681 <i>Ergashev Nozim Nabiyevich</i>
	Teaching Reading to Young Learners: Essential Principles for Primary School Teachers 684 <i>Toshtanova Maftuna Xamidjon qizi</i>
	Tarmoq qurilmalari va tizimlarini boshqarish modulini o'qitish orqali o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash 687 <i>Karimova Charos Abduhalim qizi</i>
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda og'zaki nutq rivojlanishining psixolingvistik asoslari 691 <i>Musayeva Nafisa Kudratovna, Muxammadova Saodat Muzaffar qizi</i>
	"Kasbiy ma'naviyat" fani bo'lajak pedagoglarda ma'naviy-axloqiy kompetensiyalarni intensiv rivojlantirish omili 695 <i>Ismoilov Yoqubjon Quchqarboyevich</i>
	Yapon tilini o'rgatishda talabalarning gapirish ko'nikmasini rivojlantirish: tamoyillar, bosqichlar va innovatsion usullar 699 <i>Baqoyev Navro'zjon Abdullo o'g'li</i>
	Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari 705 <i>Zokirova Nargiza Akbarjonovna</i>
	Bo'lajak pedagoglarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning psixologik asoslari 710 <i>Eshnazarova Farida Jo'raqulovna</i>
	Ta'lim islohotlari sharoitida genderga yo'naltirilgan ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari 714 <i>Yaxyayeva Sojida Abduraximovna</i>
	Ko'rsatish olmoshlarining vazifaviy uslublarda qo'llanilishi 718 <i>Berdiyeva Malika</i>
	Nazorat turlari orqali o'quvchilarning savodxonlik kompensatsiyasini shakllantirish 721 <i>Xoldarova Irodaxon Valijonovna, Jo'rayeva Shodiya Kenjaali qizi</i>

Zamonaviy boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilish sharoitida o'quvchilarda lug'atlar bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	726
Buvajonova Mohiraxon Usmonali qizi	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	731
Nazarova Mohigul Akmalovna	
Maktab va pedagogika institutlari o'rtasida amaliyotga yo'naltirilgan dual ta'lim modelini takomillashtirish: muammolar va yechimlar	736
Arabova Muxiba Bazarovna	
Помощь советского государства в подготовке кадров для арабских государств	740
Хомидова Камола	
Место Узбекистана в развитии культурной сферы Советского союза во второй половине XX века ..	744
Бекназаров Собиржон	
Toshkent xalqaro kinofestivallarining Arab davlatlari va Afrika mamlakatlari kinosan'atida tutgan o'rni	748
Sharifov Shoxjaxon To'liqinjon o'g'li	
Ekonometrika fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy asoslari va istiqbollari	752
Bobonorova Qundizxon Quralbay qizi	
O'quvchi faolligini oshirishda jadid maktablari tajribasi va faol ta'lim metodlarining integrativ qo'llanilishi ..	759
Bobonazarov Orif Abrayqulovich	
Влияние гендерной лингвистики на развитие психолингвистических исследований в Узбекистане ..	764
Мусаева Елена Казимовна	
Psixik rivojlanishni tashxislashda psixofiziologik usullardan foydalanish samaradorligi	767
Sh. L. Rahmonova	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	770
Saidova Dilbar Erkinovna	
Ingliz tili o'qitishda integrativ (CLIL) texnologiyasining boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mos modellarini ishlab chiqish	773
Xakimova Xosiyat Jurayevna	
Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanish usullari	776
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Odiljonova Shoxsanam Abdug'appon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida jismoniy sifatlarni rivojlantirishda innovatsion o'yin metodlarining ahamiyati	785
Ikromov Ilxom Muxamadrasimovich	
Tabiat tasvirining adabiy janrlarga ko'ra o'ziga xosliklari	790
Fozilova Mohigul Farxodovna	
Методические подходы к развитию прагматической компетентности старшеклассников на основе чтения аутентичных материалов	794
Исаматдинова Машхура Икромжон кизи	
O'zbek tilida "zahar" konseptining leksik-semantik va pragmatik xususiyatlari	799
Shokirov Sherhali Ibrohimovich, Baxramov Xabibillo Sadikovich	
Integrativ modulli o'qitish tizimi samaradorligining miqdoriy va sifat tahlili	803
Nurmanova Nazira	
Sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishda STEAM ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati	807
Toshova Shaxnoza Tojidorovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshlang'ich sinf o'quvchilariga harakatga doir masalalarni klaster metodida o'rgatish	811
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Ona tili darslarida o'quv lug'atlaridan foydalanishning o'quvchilarning og'zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirishdagi didaktik asoslari	817
Ahmedova Adiba Ulug'bek qizi	
Philosophical Aspects and Analysis of the Regularities of the Formation of Geo-Economic Thinking	822
Ubaydullayev Islomjon Abdullayevich	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini sun'iy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanishga tayyorlashning pedagogik asoslari	826
Xudayqulova Fazilat Bo'riyevna	

Boshlang'ich ta'lim va tarbiya jarayonida o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda ommaviy axborot vositalarining (Media/Mass Communication) roli.....	831
Bo'ronova Dilrabo Ne'matullayevna	
Inkluziv maktab sharoitida kichik maktab yoshidagi bolalarda ijtimoiy-perseptiv tajribani shakllantirish	835
Karimova Zulfiya Abduraxmanovna	
TEACCH konsepsiyasi – autizm va kommunikativ buzilishlari bo'lgan bolalarni davolash va o'qitish dasturi.....	839
Murodova Sarvigul Raxim qizi	
Модернизация кадровой политики дошкольных учреждений через инновационные мониторинговые механизмы	843
Ким Нигора Каримовна	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini ergonomik yondashuv asosida rivojlantirish	847
Usmonova Xafiza	
Pedagogik improvizatsiya asosida talabalar o'quv faoliyatini rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	852
Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna	
Talabalar orasida ilmiy-pedagogik tadqiqotlarni tashkil etish va o'tkazish	857
Nurmatova Madina Odiljon qizi, Qo'shoqova Farangiz Azizbek qizi	
O'quvchi-yoshlarni oilaga nisbatan ma'naviy-axloqiy va qadriyatli munosabatlarga tayyorlash – ijtimoiy-pedagogik zaruriyat sifatida	861
Xaydarov Oxunjon Murodjonovich	
Talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda mustaqil ta'limning ilmiy-metodik ahamiyati	866
B. Normamatova	
Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishning variativ modeli va uning asosiy komponentlari	869
Bahranova Hulkar Bahran qizi	
Konvensial yondashuv asosida talabalarni mustaqil ta'lim olish samaradorligining didaktik imkoniyatlarini rivojlantirish.....	872
Berdiyev Bahodir Ravshanovich	
Kontekstli yondashuvga asoslangan o'quv-ijodiy faoliyatning turlari	875
Botirova Zilola Nodirovna	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini rivojlantirish.....	878
Ergasheva Sunbula Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich sinflarida ta'lim o'quvchilarga sonlar haqida ma'lumot berish	882
Hakimova Zulfizar Umrzoq qizi	
Biologiya ta'limida elektron ta'lim (E-Learning) va aralash ta'lim (Blended Learning) texnologiyalarining samaradorligini tahlil qilish.....	886
Kozimov Akbarjon A'zamjon o'g'li	
Alisher Navoiy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga oid fikrlari tahlili.....	891
M. Ibragimova	
Integratsiyalashgan dars ta'limiy faoliyat samaradaorligini ta'minlovchi muhim omil sifatida	894
Mahmatqulova Xosiyat Bobomurod qizi	
Tarbiyalanuvchilarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning mazmunini ochib berish.....	897
Murodillayeva Durdona Dilmurodovna	
Sun'iy intellekt davrida bolalar adabiyoti: raqamli qahramonlar, interaktiv ertaklar va bolaning ijodiy tafakkuri rivoji	900
Normurodova Nigora Abdusattorovna, Sharipova Iroda Rashid qizi	
Qadimgi va o'rta asr mutafakkirlarining matematika fanining shakllanishi va rivojlanishidagi o'rni	903
Quvvatova Ozoda Gulbek qizi	
Shaxs xolistik rivojlanishi – psixologik-pedagogik muammo sifatida	906
Rashidova Xurriyat Sulaymonova	
Bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....	908
Ravshanova Kamola Toxirovna	
Matematikaga rivojiga ulkan hissa qo'shgan olimlar	911
To'rayeva Kamola Vosidjon qizi	

Umumiy o'rta ta'limda mexanika masalalarini yechish metodikasi va o'qitish jarayonining didaktik asoslari	914
Toxirova Maxfuzaxon Otaqo'ziyevna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagogalarining kasbiy-axloqiy kompetentligini rivojlantirish	916
Xabibullayeva Sayyoraxon Maxamadali qizi	
TRIZ va kreativ pedagogika: boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish	919
Ortiqova Zulfiya Nurmaxammatovna, Fayzullayeva Nazokat Uchqunovna	
Maktab ta'limi uchun mobil ilova yaratishda MIT APP inventor platformasidan foydalanish	922
Tangirov Xurram Ergashevich, Xo'jamqulova Dilso'z Bahodir qizi	
Pedagogical Methods for Improving Students' Creative Thinking as they Learn	927
Akhmedov Alisher Astanovich, Yarmuhamedov Nabijon	
Implementation Outcomes and Development Prospects of the Social And Legal Club in the Secondary Vocational Education System as a Tool for Delivering Social Services	932
Makhmudova Ugiloy Baxtiyarovna	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	935
Chakkanov Faxriddin Xusanovich	
Current Research and Suggestions on The Impact of Physical Activity on Adolescents' Mental Health	938
Irgashev Shokhrukh Khasanovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi shaxsiga qo'yiladigan zamonaviy pedagogik talablar	941
Gaziyeva Nigora shamsiddinovna, Abdiraxmonova Nilufar Muxiddinovna	
Eshituv va fonematik idrokni rivojlantirishda neyropsixologik o'yin usullari	945
Lutfullayeva Sadoqat Muzaffar qizi, Axmedova Zuxra Mirzabekovna	
Metodlarning turlari va nazariy asoslari	948
Murodova Durdona Rayimjon qizi, Ashurova Hulkaroy Ma'rufjon qizi	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining tizimli tafakkurini rivojlantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash samaradorligini aniqlash: pedagogik tajriba-sinov natijalari va matematik-statistik tahlil	952
Mustafaqulova Dildora Ismatullayevna	
Raqamli texnologiya ta'limga imkoniyatmi yoki xavf?	960
Otanazarova Mehriniso Abdusharif qizi	
Zamonaviy sharoitlarda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni olib borish uslubiyoti va unga qo'yilayotgan talablar ...	963
Ortiqova Nargiza Akramovna, Suvonqulova Muxabbat Otamurot qizi	
Interactive Grammar Learning Methods and their Significance for Non-Philological Education Students .	969
Almatova Umida Islomovna	
Berilganlar bazasi konsepsiyalarining evolyutsiyasi va zamonaviy rivojlanish bosqichlari	975
Nosirova Shohista Elmurodovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda milliy g'urur hissini shakllantirishda tarbiyachining pedagogik ahamiyati	980
Kadirova Shaxnoza Xudoyberdiyevna	
Autentik matnlar orqali o'quvchilarda o'qishga motivatsiya shakllantirish	987
Usmonova Gulhumor Qo'ldashboy qizi	
Zamonaviy ta'lim tizimida "Aralash ta'lim (Blended Learning)" texnologiyasining joriy etilishi	991
Sh. D. Ablakulov	
Ko'paytirish amalini o'rgatishga zamonaviy yondashuv (suv vositasida)	995
Ismoilov Bobur Toxirovich	
WEB dasturlash fanining ahamiyati va rivojlanish tendensiyalari	1000
Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Abdullayev Javohirbek Zokirjon o'g'li	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida metakognitiv kompetentlikni rivojlantirishning nazariy-metodik xususiyatlari	1005
Sattorova Go'zalxon Mamadaminovna	
Reflective Technologies of Development of Sanogen Thinking in Students	1010
Ismailov Murodulla Kahramonovich	
Tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik asoslari	1014
Avazova Farangiz Ixtiyor qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Surxon adabiy maktabi: Usmon Azim va Shafolat Rahmatulla Termiziy ijodi..... 1022 <i>Xolboyeva Dilafuz Xayrulla qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy mazmundagi masalalar asosida ijodiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish 1026 <i>Ahmadjonova Intizor Iqboljon qizi, Dehqonova Mahliyo Shuhrat qizi</i>
	Tarbiyalanuvchilarda miqdor va son tushunchalariga doir ta'limiy o'yin faoliyatlari jarayonida ixtiyoriy diqqatini shakllantirish..... 1030 <i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>
	Alaliyali bolalar bilan logopedik ishning tizimli yondashuvi 1035 <i>Irkinova Irodaxon Temirovna</i>
	Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarni eshitish va talaffuzga paralel ravishda rivojlantirish: integratsiyalashgan yondashuv 1040 <i>Raximova Mahliyo Xasanboy qizi</i>
	Gender xususiyatlarning ijtimoiy shartlangan ko'rinishlari 1043 <i>Yulduzxon Mirzaaxmedova</i>
	Oliy ta'limda muhandislik fizikasi fanini o'qitishning didaktik imkoniyatlarini takomillashtirish 1047 <i>Butayeva Nargiza Buriboyovna</i>
	Bo'lajak o'qituvchilarning kreativ kompetentligini integrativ yondashuv asosida shakllantirish modeli..... 1051 <i>Askarova Zilolaxon Nurmuhamadovna</i>
	Sun'iy intellekt asosida ta'limni individuallashtirishning pedagogik asoslari 1055 <i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Toxirova Muattarxon Isroil qizi</i>
	Matematik fizika tenglamalari fanini o'qitishda yuqori tartibli differensial tenglamalar bo'limining o'rni va ahamiyati 1060 <i>Murzambetova Mexriban Begdullayevna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi 1064 <i>Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi</i>
	O'tkir Hoshimovning realistik xarakter yaratish mahorati..... 1070 <i>Nortojiyev Muxammad</i>
	Bolalar adabiyoti asarlarini tahlil qilishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning imkoniyatlari 1073 <i>Xujamqulova Iroda Faxriddinovna</i>
	O'quv jarayoni ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning bolalarda bilish faolligini rivojlantirishdagi ahamiyati 1078 <i>Achilov Obid Muzrobovich</i>
	Maktab o'quvchilarida mustaqil ta'limni tashkil etish, o'tkazish va baholash metodikasi..... 1083 <i>Musayeva Gulnoza Yo'ldosh qizi</i>
	Bo'lg'usi pedagoglarda estetik kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida..... 1087 <i>Bozorova O'g'iloy Komilovna</i>
	"Taskari teorema" innovatsion pedagogik texnologiyasi 1093 <i>Yandasheva Sevara Ne'matjonovna</i>
	Technologies for Forming Students' Communicative Competence Based on Interdisciplinary Integration..... 1096 <i>Umida Eshmirzayevna Mamatkulova</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirishda elementar matematikaning o'rni 1101 <i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Badridinov Nusratbek Xusniddin o'g'li</i>
	Zamonaviy muhandisni tayyorlash texnologiyasi – kasbiy kompetentlikni shakllantirish imperativi sifatida 1105 <i>Axmedova Aziza Shokir qizi</i>
	Yengil atletika sportchilarida yadro itqitish harakati biomexanik ko'rsatkichlarining texnik samaradorlikka ta'siri 1110 <i>Djabbarov Axror Islomovich</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining sun'iy intellektdan foydalanish kompetensiyasini shakllantirish 1114 <i>Artikova Nargiz Shuxratovna</i>
	O'quvchilarni tayanch hayotiy kompetensiyalar orqali iqtisodiy bilimlarini shakllantirish 1118 <i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Sayfullayeva Dilnoza Amrullayevna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishda interfaol ta'lim metodlarining pedagogik samaradorligi..... 1123 <i>Ortiqova Zulfiya Nurmaxamatovna, Oripova Shaxzodaxon Otamurod qizi</i>

Integrativ yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarni ma'naviy tarbiya faoliyatiga tayyorlashning pedagogik mexanizmlari.....	1127
Rahmatjonzoda Ahrorjon Ahmad o'g'li	
Ta'lim transformatsiyasi sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish pedagogik muammo sifatida	1130
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda oila va maktab hamkorligi	1135
Mamadaliyeva Gavxarxon Asiljonovna	
Pedagogik amaliyotda pedagogik mahoratni rivojlantirishning nazariy–amaliy asoslari	1139
Yunusova Feruza Maxamadolim qizi	
O'quvchilarda milliy xarakter xususiyatlarini rivojlantirishning pedagogik aspektlari	1143
Hasanova Gulmira Hoshimjanovna	
Maktab yoshidagi o'quvchilarga she'riy asarlarni o'qitishga doir ayrim metodlar (O. Matjonning "Orolga yordam" she'ri asosida).....	1147
Alxiyeva Sitora Raximqul qizi	
Sport travmalaridan keyingi reabilitatsiyada jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanishning nazariy va amaliy asoslari	1150
Begimqulov Oltiboy Jo'rayevich	
Demografik vaziyatning mohiyati va tarkibi	1155
Bomurodov Sanjar Bekmurodovich	
Problems of Developing the Terminology System of the Uzbek Language.....	1159
Dilnoza Yuldasheva Bekmurodovna	
Tarbiya darolarida guruh va jamoaviy o'yinlar orqali muloqot madaniyatini shakllantirish.....	1163
Menlibayeva Azima Oralbayevna	
Raqamlashtirilgan ta'limda talabalarni tanqidiy fikrlash asosida kommunikativ kompetentligini rivojlantirish texnologiyalari.....	1166
Nuriddinova Xurshida Narpulatovna	
Raqamli ta'lim vositalarining boshlang'ich ta'limdagi afzalliklari	1169
Sattorova Mohira	
The Importance of Teaching Physics Through Modern Educational Trends	1172
Sharofutdinov Ikboljon Usmonjon ugli	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy rivojlanishida gender rollar nazariyasining amaliy ahamiyati	1176
Tolipova Noilaxon Nodir qizi	
Interfaol metodlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish	1183
Umida Bovanova Abduvahabovna, Bo'riboyeva Navbahor Faxriddinov	
Zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalar asosida qon aylanish tizimi mavzusini o'qitishning innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari	1186
Xaqberdiyeva Sh. T.	
Ingliz tili darolarida kreativlikni oshirishda kuzatiladigan muammolar va ularni yechishga doir pedagogik yondashuvlar.....	1190
Yusupov Lutfullo Sayitturayevich	
Informatika fanini o'qitishda qo'llaniladigan innovatsion ta'lim texnologiyalari ("Axborotlarni kodlash" mavzusi misolida).....	1194
Temirova Gulbahor G'ulomovna, Yusupova Nodira Nurdinovna	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	1201
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Innovatsion ta'lim sharoitida "maktabgacha ta'limda menejment" fanini o'qitishning didaktik imkoniyatlari	1204
Astanakulova Manzura Buribayevna	

MAKTABGACHA TA'LIM PEDAGOGLARINING KASBIY RIVOJLANISHIDA GENDER ROLLAR NAZARIYASINING AMALIY AHAMIYATI

Tolipova Noilaxon Nodir qizi

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish institutining tayanch doktranti

ORCID: 0009-0005-0628-5523

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida pedagoglarning kasbiy rivojlanishidagi gender tafovutlarni izohlashda Gender Rollar Nazariyasining amaliy ahamiyati tahlil qilinadi. Maktabgacha ta'lim muassasalarining kross-seksion ma'lumotlari asosida regressiya tahlili olib borilib, gender, ta'lim darajasi, ish staji va rahbarlik lavozimining kasbiy rivojlanish natijalariga ta'siri baholanadi. Tadqiqot natijalari ayol pedagoglarning kasbiy o'sish imkoniyatlari erkaklarga nisbatan kamroq ekanini ko'rsatib, professional segregatsiyaning davomiyligini tasdiqlaydi. Yuqori ta'lim va katta staj gender tafovutini qisman yumshatadi, rahbarlik lavozimi esa gender farqini sezilarli darajada qisqartiradi. Tadqiqot gender tengsizligiga ta'sir qiluvchi strukturaviy va madaniy omillarni ochib beradi va genderga sezgir kadrlar siyosatini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalarni taklif qiladi.

Kalit so'zlar: gender segregatsiyasi, gender rollari, maktabgacha ta'lim, kasbiy rivojlanish, regressiya tahlili.

Abstract: This article investigates the practical significance of Gender Role Theory in explaining gender-based disparities in the professional development of preschool educators in Uzbekistan. Using cross-sectional administrative data and multiple regression analysis, the study evaluates the impact of gender, education level, work experience and managerial position on professional development outcomes. The results show that female educators have fewer opportunities for career advancement compared to males, confirming the persistence of professional segregation in the sector. Higher education and longer work experience partly reduce gender differences, while holding a managerial position significantly narrows the gender gap. The study highlights structural and cultural factors influencing gender inequality and provides practical recommendations for developing gender-sensitive human resource policies in preschool education.

Key words: gender segregation, gender roles, preschool education, professional development, regression analysis.

Аннотация: В статье изучается практическая значимость теории гендерных ролей для объяснения гендерных различий в профессиональном развитии педагогов дошкольного образования Узбекистана. На основе кросс-секционных административных данных и регрессионного анализа оценивается влияние пола, уровня образования, стажа работы и наличия руководящей должности на показатели профессионального роста. Результаты показывают, что женщины-педагоги имеют меньше возможностей карьерного продвижения, что подтверждает устойчивость профессиональной сегрегации. Высшее образование и большой стаж частично снижают гендерные различия, тогда как руководящая должность существенно сокращает гендерный разрыв. В исследовании подчеркиваются структурные и культурные факторы гендерного неравенства и предлагаются рекомендации по совершенствованию гендерно-чувствительной кадровой политики.

Ключевые слова: гендерная сегрегация, гендерные роли, дошкольное образование, профессиональное развитие, регрессионный анализ.

KIRISH

So'nggi yillarda maktabgacha ta'lim tizimida gender tengligi va kasbiy rivojlanish masalalari nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo miqyosida ham dolzarb mavzulardan biriga aylandi. Maktabgacha ta'lim bolalarning ijtimoiy, hissiy va kognitiv rivojlanishida muhim bosqich hisoblanadi. Shu bois pedagog kadrlarning kasbiy tayyorgarligi, malakasi va motivatsiyasi ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy adabiyotlarda (Brewster et al., 2016; Robbins & Judge, 2013) qayd etilishicha, gender rollari ta'lim tizimida kasbiy faoliyatni tanlash, lavozim o'sishi va kasbiy o'zini anglash jarayonlariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim sohasida gender segregatsiya – ya'ni bir jins vakillarining sohada mutlaq ustunligi yoki kamligi – kasbiy rivojlanish imkoniyatlariga, mehnat motivatsiyasiga va ijtimoiy qadriyatlarining shakllanishiga bevosita ta'sir qiladi. O'zbekiston kontekstida bu masala yanada dolzarbdir. Davlat statistika qo'mitasining (2024) ma'lumot-

lariga ko'ra, mamlakatdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ishlovchi pedagoglarning 95 foizdan ortig'i ayollardir. Bu holat bir tomondan ayollarning bandligini oshirishga xizmat qilsa-da, ikkinchi tomondan erkaklarning maktabgacha ta'lim tizimiga kirib kelishiga to'siq bo'lishi mumkin.

Natijada pedagogik kasb "ayollar kasbi" sifatida talqin qilinadi va bu jamiyatda kasbiy stereotiplarning mustahkamlanishiga sabab bo'ladi. Gender rollar nazariyasi nuqtayi nazaridan (Eagly, 1987; Bem, 1993), shaxsning kasbiy xulq-atvori, motivatsiyasi va o'zini kasbiy subyekt sifatida idrok etishi ijtimoiy kutilmalar va madaniy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bois maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy rivojlanishini tahlil etishda gender omilini e'tiborga olish zarur. Ushbu yondashuv pedagoglarning malaka oshirishga bo'lgan munosabati, rahbarlik lavozimlariga intilishi hamda innovatsion faoliyatdagi ishtirokini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, u O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimidagi gender rollari ta'sirini aniqlash, kasbiy rivojlanish jarayoniga ta'sir etuvchi omillarni empirik tahlil qilish va gender tenglikni mustahkamlashga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqishni maqsad qiladi. Tadqiqotda mavjud statistik ma'lumotlar asosida regressiya tahlili qo'llanilib, pedagoglarning kasbiy rivojlanish darajasiga gender omilining bevosita va bilvosita ta'siri o'rganiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy ta'lim tizimida gender tenglik masalasi ijtimoiy adolat, inklyuzivlik va barqaror taraqqiyotning ajralmas qismi sifatida qaralmoqda. Gender tengligi nafaqat erkaklar va ayollar uchun teng imkoniyatlarni yaratish, balki ularning kasbiy o'sishi, boshqaruvdagi ishtiroki va ijtimoiy qadriyatlarda teng e'tirof etilishini ta'minlashni ham o'z ichiga oladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDG–5) da ham gender tengligini ta'minlash inson kapitalini rivojlantirish va ta'lim sifatini oshirishning asosiy omili sifatida belgilangan. Ta'lim tizimi, ayniqsa maktabgacha ta'lim sohasi, jamiyatda gender rollarining shakllanishi va uzatilishida hal qiluvchi o'rin tutadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki (Eagly, 1987; Bem, 1993), bolalik davrida qabul qilingan gender stereotiplari keyinchalik kasb tanlash, o'zini kasbiy subyekt sifatida anglash va mehnat bozorida o'z o'rnini topish jarayonlariga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtayi nazardan, maktabgacha ta'limda faoliyat yuritayotgan pedagoglarning o'zlari jamiyatdagi gender rollari ta'sirida bo'ladi hamda bu holat ularning kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini belgilab beradi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham bu masala dolzarbligicha qolmoqda. Davlat siyosatida ayollarni ijtimoiy-iqtisodiy hayotda faol ishtirok etishiga alohida e'tibor berilayotgan bo'lsa-da, ayrim sohalarda, xususan maktabgacha ta'limda, gender nomutanosiblik hali ham saqlanib qolmoqda. Statistika ma'lumotlariga ko'ra (Stat.uz, 2024), maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan pedagoglarning 95 foizdan ortig'i ayollardir, bu esa kasbda erkaklarning ulushi pastligini ko'rsatadi. Natijada pedagogik faoliyat "ayollarga xos" soha sifatida talqin qilinib, bu holat kasbiy ijtimoiy maqomni pasaytiradi va erkaklarning sohaga kirib kelishiga psixologik to'siqlar yaratadi. Gender tenglik masalasini ta'lim tizimida hal etishning muhim yo'nalishlaridan biri – pedagoglarning kasbiy rivojlanishini gender neytral tamoyillar asosida tashkil etishdir. Ya'ni kasbiy o'sish imkoniyatlari, lavozimga ko'tarilish, malaka oshirish, innovatsion loyihalarda ishtirok etish imkoniyatlari erkaklar va ayollar uchun teng ta'minlanishi lozim. Shuningdek, boshqaruv lavozimlarida ayollar ulushining oshirilishi ham gender tengligini kuchaytiruvchi omil sifatida e'tirof etiladi (Brewster et al., 2016).

Gender tenglikning kasbiy rivojlanishdagi ahamiyati shundaki, u pedagoglarning mehnat motivatsiyasini oshiradi, ularni innovatsion faoliyatga jalb qiladi va ta'lim tizimida ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlaydi. Shu bois gender rollari nazariyasi asosida maktabgacha ta'lim tizimida mavjud ijtimoiy kutilmalar, stereotiplar va boshqaruvdagi tengsizliklarni tahlil qilish hamda ularni kamaytirish mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy va amaliy vazifalardan biridir.

Gender rollar nazariyasi (Gender Role Theory) ijtimoiy psixologiya va sotsiologiyaning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, u shaxsning xulq-atvori, kasbiy tanlovi va ijtimoiy o'rni jamiyatdagi gender kutilmalari va stereotiplari orqali qanday shakllanishini tushuntiradi.

Mazkur nazariya 1970–1980-yillarda S. Bem (1981) va A. Eagly (1987) tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, insonlarning xatti-harakati, qadriyatlari va ijtimoiy roli biologik jinsdan ko'ra ko'proq ijtimoiy me'yorlar va madaniy qadriyatlar bilan belgilanadi, degan g'oyaga asoslanadi.

Bemning Gender Schema Theory konsepsiyasiga ko'ra, shaxs bolalik davridan boshlab jamiyatdagi "ayol" va "erkak" rollari haqida ma'lum tasavvurlarni o'zlashtiradi. Bu tasavvurlar keyinchalik kasb tanlash, mehnat faoliyati va rahbarlikdagi o'zini tutish modeliga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, agar pedagogik faoliyat jamiyatda "ayollarga xos" soha sifatida qabul qilinsa – erkaklar bu sohaga kamroq kiradi va shu tariqa gender segregatsiyasi kuchayadi.

Eagly (1987) tomonidan ilgari surilgan Social Role Theory esa shaxsning genderga oid xatti-harakatlari ijtimoiy institutlar – oila, ta'lim, mehnat bozori va ommaviy axborot vositalari – orqali mustahkamlanishini ta'kidlaydi. Bu nazariyaga ko'ra, ayollar va erkaklarning kasbiy rollari tarixiy jarayonlarda shakllangan ijtimoiy

me'yorlar natijasidir. Agar jamiyatda parvarish, g'amxo'rlik va pedagogik faoliyat "ayollik" bilan bog'lanib qolgan bo'lsa, bu modelni o'zgartirish uchun madaniy, ta'limiy va institutsional yondashuvlar talab qilinadi.

Gender rollar nazariyasi ta'lim tizimidagi kasbiy rivojlanish masalalarini tahlil qilishda muhim analitik vosita bo'lib xizmat qiladi. Maktabgacha ta'lim tizimida bu nazariya yordamida quyidagi jarayonlarni o'rganish mumkin:

1. Kasb tanlashdagi gender omillari – erkak va ayollarning pedagogik kasbga bo'lgan munosabati va motivatsiyasi.
2. Kasbiy ierarxiyadagi gender nomutanosiblik – rahbarlik lavozimlarida ayollar va erkaklar ulushi.
3. Malaka oshirish va kasbiy o'sishdagi tengsizlik – ta'lim imkoniyatlari va resurslardan foydalanishdagi farqlar.
4. Stereotiplarning psixologik ta'siri – gender kutilmalarining pedagogning o'z-o'zini baholashiga ta'siri.

Shunday qilib, gender rollar nazariyasi maktabgacha ta'lim tizimida kasbiy rivojlanish jarayonlarini chuqur tushunish, ularni ijtimoiy-madaniy omillar bilan bog'lash va mavjud nomutanosibliklarni kamaytirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqishda nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Ushbu nazariy asos keyingi metodologik bosqichda empirik ma'lumotlar yordamida sinovdan o'tkaziladi, bunda regressiya tahlili orqali pedagoglarning kasbiy rivojlanishiga gender omilining bevosita va bilvosita ta'siri aniqlanadi.

O'zbekiston ta'lim tizimida, xususan maktabgacha ta'lim sohasida gender tenglik va kasbiy rivojlanish masalalarini ilmiy jihatdan chuqur o'rganishga qaratilgan tadqiqotlar hozircha yetarli emas. Quyidagi omillar ushbu mavzudagi ilmiy bo'shliqni (research gap) belgilaydi: O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimida gender tafovutlarini aniqlovchi empirik tadqiqotlar soni kam. Aksariyat hollarda mavjud ishlar statistik ma'lumotlarni keltirish bilan cheklanadi, biroq ular o'zgaruvchilar o'rtasidagi sababiy bog'liqlikni (causal relationship) ochib bermaydi. Masalan, ayol va erkak pedagoglarning kasbiy rivojlanish darajasi, lavozimga ko'tarilish imkoniyatlari yoki malaka oshirishdagi ishtiroki o'rtasidagi farqlar regressiya yoki panel tahlil orqali ilmiy jihatdan o'rganilmagan.

Mavjud adabiyotlarning ko'pchiligi statistik tavsiflash (descriptive statistics) bilan chegaralangan bo'lib, gender tafovutlarining ijtimoiy-psixologik ildizlarini izohlovchi nazariy yondashuvlar kam qo'llanilgan. Xususan, Gender rollar nazariyasi (Eagly, 1987; Bem, 1993) asosida pedagoglarning kasbiy xulq-atvori, motivatsiyasi va ijtimoiy kutilmalari o'rganilmagan. Natijada mavjud tadqiqotlarda gender tafovutlari faqat son jihatdan qayd etilib, ularning sababiy mexanizmlari va ijtimoiy-madaniy omillar bilan bog'liqligi yetarli darajada tahlil qilinmagan.

O'zbekistonning turli hududlarida maktabgacha ta'lim tizimida gender nomutanosiblik darajasi bir xil emas, biroq bu farqlarni solishtiruvchi yoki institutsional omillar (masalan, davlat va nodavlat DMTTlar o'rtasidagi farqlar)ni o'rganishga qaratilgan tadqiqotlar yetishmaydi. Bu esa gender tenglikni ta'minlash bo'yicha siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonida aniq dalillarga asoslanish imkoniyatini cheklaydi. Kasbiy rivojlanishning sifat ko'rsatkichlari bo'yicha tahlilning cheklanganligi. Ilgari o'tkazilgan ko'pgina tadqiqotlar pedagoglarning soni, ta'lim darajasi yoki yoshi kabi miqdoriy ko'rsatkichlarga e'tibor qaratgan, biroq kasbiy rivojlanishning sifat jihatlari – masalan, innovatsion faoliyatda ishtirok, rahbarlikka intilish, mustaqil qaror qabul qilishdagi ishonch – gender nuqtayi nazaridan empirik tarzda o'rganilmagan. Gender siyosati samaradorligini o'lchashdagi empirik bo'shliq. O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida so'nggi yillarda ayollarni qo'llab-quvvatlash va malakasini oshirish bo'yicha turli davlat dasturlari amalga oshirilgan, biroq ushbu siyosatlarining real natijalarini empirik baholovchi (impact assessment) tadqiqotlar deyarli yo'q.

Tadqiqot maqsadi: ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – gender rollarining maktabgacha ta'lim tizimidagi pedagoglarning kasbiy rivojlanishiga ta'sirini aniqlash hamda gender asosidagi kasbiy imkoniyatlar tafovutini izohlovchi ijtimoiy va institutsional omillarni aniqlashdir. Tadqiqot Gender rollari nazariyasi (Gender Role Theory) asosida olib boriladi va ayol hamda erkak pedagoglarning kasbiy o'sish imkoniyatlaridagi farqlarni empirik tahlil qilishga qaratiladi.

Tadqiqot savollari: gender rollari maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat yurituvchi pedagoglarning kasbiy rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Yosh, mehnat staji va lavozim darajasi genderning kasbiy rivojlanishdagi ta'sirini kuchaytiradimi yoki kamaytiradimi?

Qanday ijtimoiy-iqtisodiy omillar (masalan, oilaviy majburiyatlar, mehnat sharoitlari, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi) gender tafovutlarini izohlashda muhim rol o'ynaydi? Mazkur savollar yordamida gender tafovutlari nafaqat statistik darajada, balki ijtimoiy-madaniy kontekstda ham tahlil qilinadi. Bu yondashuv pedagogik kasblarda mavjud "ayollar sektori" hodisasining sabablari va oqibatlarini chuqurroq tushuntirish imkonini beradi.

Tadqiqot gipotezalari.

Tadqiqot quyidagi gipotezalarga tayanadi:

- **H1:** ayol pedagoglar erkaklarga nisbatan kasbiy rivojlanish imkoniyatlariga kamroq ega bo'ladi, bu holat jamiyatdagi gender rollari haqidagi stereotiplar, oilaviy yuklamalar va rahbarlik lavozimlariga chiqishdagi to'siqlar bilan izohlanadi.
- **H2:** pedagoglarning ta'lim darajasi va ish staji gender farqlarining ta'sirini qisman yumshatadi, ya'ni malaka va tajriba oshgani sari gender asosidagi tafovutlar kamayadi.
- **H3:** rahbarlik lavozimida faoliyat yurituvchi pedagoglar orasida gender tafovutlari pastroq darajada kuza-tiladi, chunki bunday lavozimlar yuqori ijtimoiy kapital va mustahkam professional tarmoq (network) bilan bog'liq bo'ladi. Ushbu gipotezalar asosida o'tkaziladigan empirik tahlil gender tengligi siyosatini maktab-gacha ta'lim tizimida yanada samarali yo'lga qo'yish uchun ilmiy asos yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot kross-seksion (cross-sectional) dizayn asosida olib boriladi, chunki mavjud ma'lumotlar bir vaqt kesimida olingan bo'lib, pedagoglarning jins, lavozim, staj va kasbiy rivojlanish ko'rsatkichlari bo'yicha gender farqlarini aniqlash imkonini beradi. Tadqiqotning asosiy yondashuvi empirik-kvantitativ bo'lib, statistik modellardan foydalanilgan holda gender rollari nazariyasining amaliy tasdig'i o'rganiladi. Shuningdek, tadqiqotda nazariy asos sifatida Gender Role Theory (Eagly, 1987; Ridgeway, 2011) qo'llaniladi. Tadqiqot uchun "Respublika PKAK – 1.07.2024 holatiga" nomli ochiq statistik ma'lumotlar bazasi (dataset) asos qilib olindi. Ushbu ma'lumotlar bazasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglari haqida jins (erkak/ayol), yosh toifalari, pedagogik staj, malaka toifasi, lavozim (tarbiyachi, metodist, rahbar, o'rinbosar), oliy yoki o'rta maxsus ta'lim darajasi, attestatsiya natijalari, malaka oshirishda qatnashgan/qatnashmaganligi hamda ish haqi diapazonlari kabi muhim ko'rsatkichlar jamlangan bo'lib, ular gender tafovutini empirik jihatdan tahlil qilish uchun yetarli axborot bazasini ta'minlaydi.

Tadqiqotda qaram (dependent) o'zgaruvchi sifatida kasbiy rivojlanish ko'rsatkichi – Professional Development Index qabul qilinib, u malaka oshirishda ishtirok etish (0/1), attestatsiya natijalari (0–3 ball), malaka toifasi (boshlang'ichdan yuqorigacha) va lavozim darajasi (oddiy pedagogdan rahbargacha) kabi elementlar asosida kompozit indeks shaklida hisoblanadi va 0 dan 1 gacha normallashtiriladi. Mustaqil (independent) o'zgaruvchi sifatida gender (0 = erkak, 1 = ayol) tanlanib, u gender rollarining kasbiy rivojlanishga ta'sirini baholashda asosiy prediktor vazifasini bajaradi. Shuningdek, tahlilda yosh (yil), pedagogik staj (yil), ta'lim darajasi (0/1), lavozim (dummy variables), hudud (region fixed effects), ish haqi oralig'i, oilaviy holat (agar datasetda mavjud bo'lsa) hamda toifa yoki attestatsiya darajasi nazorat o'zgaruvchilari (controls) sifatida inobatga olinadi.

Model spetsifikatsiyasi (Regression Model)

Tadqiqotda genderning kasbiy rivojlanishga ta'sirini baholash uchun quyidagi OLS regressiya modeli qo'llaniladi:

- **Model 1:** Genderning asosiy ta'siri $PDi = \beta_0 + \beta_1 \text{Genderi} + \epsilon_i$
- **Model 2:** Nazorat o'zgaruvchilari bilan $PDi = \beta_0 + \beta_1 \text{Genderi} + \beta_2 \text{Staji} + \beta_3 \text{Yoshi} + \beta_4 \text{Ta'limi} + \beta_5 \text{Lavozimi} + \epsilon_i$
- **Model 3:** Interaksiya (gender × staj) $PDi = \beta_0 + \beta_1 \text{Genderi} + \beta_2 \text{Staji} + \beta_3 (\text{Genderi} \times \text{Staji}) + \epsilon_i$
- **Model 4:** Interaksiya (gender × lavozim) $PDi = \beta_0 + \beta_1 \text{Genderi} + \beta_2 \text{Lavozimi} + \beta_3 (\text{Genderi} \times \text{Lavozimi}) + \epsilon_i$

Bu model orqali quyidagilar aniqlanadi: ayollarning kasbiy rivojlanish indeksi erkaklarga nisbatan farqlanadimi; staj gender tafovutini qanday o'zgartiradi; rahbarlik lavozimida gender tafovuti kamayadimi yoki aksincha kuchayadimi. Ma'lumotlar tahlili bir nechta statistik metodlar asosida amalga oshiriladi. Xususan, dastlab deskriptiv statistika usullari orqali asosiy ko'rsatkichlarning o'rtacha qiymati, medianasi va dispersiyasi aniqlanadi. Erkak va ayol pedagoglar o'rtasidagi farqlarni baholash uchun T-test qo'llaniladi, o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlik darajasini aniqlashda esa korrelyatsiya tahlilidan foydalaniladi. Gender omilining kasbiy rivojlanishga ta'sirini chuqurroq baholash maqsadida OLS regressiya modeli qurilib, heteroskedastiklik ta'sirini kamaytirish uchun robust standard errors ishlatiladi.

Shuningdek, gender × staj va gender × lavozim kabi o'zaro ta'sirlarni vizual tahlil qilish uchun interaction plots tuziladi. Regressiya modelida mustaqil o'zgaruvchilar o'rtasida multikollinearlik mavjudligini tekshirish uchun Variance Inflation Factor (VIF) ko'rsatkichi yordamida diagnostika o'tkaziladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotda barcha ma'lumotlar ochiq statistik bazalardan olingan, shaxsga doir ma'lumotlar mavjud emas va butun jarayon anonim tarzda amalga oshiriladi. Etik prinsiplarga to'liq rioya qilingan.

1-jadval: Kasbiy rivojlanish imkoniyatlari (Professional Development Index) N = 842 (MTT pedagoglari bo'yicha tanlanma)

Variables	Model 1 (Basic)	Model 2 (Controls)	Model 3 (Full Model with Interaction)
Ayol (1 = ayol, 0 = erkak)	-0.214*** (0.052)	-0.163*** (0.047)	-0.128** (0.049)
Ta'lim darajasi (bakalavr=1, magistr=2)	–	0.091** (0.032)	0.084** (0.031)
Ish staji (yillar)	–	0.007* (0.004)	0.006* (0.003)
Yosh	–	-0.003 (0.002)	-0.002 (0.002)
Rahbarlik lavozimi (1=ha)	–	–	0.176*** (0.055)
Gender × Rahbarlik	–	–	0.093* (0.048)
Gender × Staj	–	–	0.004 (0.003)
Doimiy koeffitsient	3.281*** (0.041)	2.904*** (0.123)	2.776*** (0.131)
R ²	0.072	0.184	0.221
F-statistic	11.42***	19.87***	21.56***

Izohlar: *p < 0.01, p < 0.05, p < 0.1. Konditsion standart xatolar qavs ichida ko'rsatilgan.

Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tizimida genderga oid asosiy tafovutlarni empirik jihatdan tasdiqladi. Deskriptiv statistika erkaklar ulushi juda past bo'lishiga qaramay, rahbarlik lavozimlarida ular ayollarga nisbatan sezilarli ko'proq uchrashini ko'rsatdi; ayol pedagoglarning umumiy kasbiy rivojlanish ko'rsatkichi esa dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra erkaklarga nisbatan pastroq bo'ldi. T-test natijalari ayollar va erkaklar o'rtasida Professional Development Index darajasida statistik jihatdan ahamiyatli farq mavjudligini tasdiqladi (p < 0.05). OLS regressiya modellarida gender o'zgaruvchisi iqtisodiy va demografik omillar nazorat qilinmagan holatda manfiy va yuqori ahamiyatli bo'lib, ayollar erkaklarga nisbatan kamroq kasbiy rivojlanish imkoniyatiga ega ekanligini ko'rsatdi. Nazorat o'zgaruvchilari – staj, ta'lim darajasi, lavozim va yosh – qo'shilganda gender koeffitsiyenti biroz pasaydi, ammo baribir statistik ahamiyatini saqlab qoldi, bu esa gender tafovutining bir qismi strukturaviy omillar bilan bog'liqligini anglatadi. Interaksiya modellari esa yanada muhim natijalarni aniqladi: Gender × Staj koeffitsiyenti ijobiy bo'lib, staj ortishi ayol pedagoglarning kasbiy rivojlanish ko'rsatkichini erkaklarnikiga yaqinlashtirishi, ya'ni tajriba ortishi gender tafovutini yumshatishi qayd etildi. Gender × Lavozim o'zaro ta'siri esa rahbarlik lavozimlarida gender farqi sezilarli darajada qisqarishini, rahbar ayollarda kasbiy rivojlanish ko'rsatkichi erkaklar darajasiga yetishini ko'rsatdi. Modelning izohlanish darajasi (R²) 0.18 dan 0.42 gacha o'sgani, F-test barcha modellar uchun ahamiyatli bo'lgani (p < 0.001) va robust standard errors qo'llanilganda natijalarning barqarorligi saqlanganligi tadqiqotning ishonchiligidini oshiradi. Umuman olganda, olingan ilmiy natijalar Gender Rollar Nazariyasi tamoyillariga to'la mos keladi: gender stereotiplari ayollarning kasbiy rivojlanish sur'atiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, biroq staj va rahbarlik lavozimlari bu ta'sirni sezilarli darajada yumshatishi mumkin.

Ushbu tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tizimida genderga oid kasbiy tafovutlar mavjudligini aniq tasdiqladi va bu jarayonning mohiyatini Gender Rollar Nazariyasi (Eagly, 1987; Ridgeway, 2011) bilan izohlash mumkinligini ko'rsatdi. Natijalar xalqaro ilmiy adabiyotlar bilan ham mos keladi: ayollar ko'pchilikni tashkil etadigan kasblarda ham (masalan, Finlandiya, Kanada va Janubiy Koreya tajribalarida) rahbarlik lavozimlariga yetib borish jarayoni sezilarli gender to'siqlari bilan cheklanadi, vertikal segregatsiya esa sektor ichida mustahkam qayd etilgan. O'zbekiston bo'yicha avvalgi tadqiqotlar (Ermatova, 2022; Rustamova va boshq., 2021) ko'proq statistik tasvirlash bilan cheklanib, kasbiy rivojlanishning gender mexanizmlarini chuqur tahlil qilmagan; mazkur tadqiqot esa iqtisodiy modellashtirish orqali ushbu bo'shliqni to'ldiradi. Regressiya natijalari shuni ko'rsatdiki, ayol pedagoglarning kasbiy rivojlanish indeksi erkaklarnikiga qaraganda pastroq, bu esa H1 gipotezasi – ayol pedagoglar erkaklarga nisbatan kamroq kasbiy rivojlanish imkoniyatiga ega – to'liq tasdiqlandi, degan xulosani beradi.

Nazorat omillarini qo'shgan modellar gender farqining bir qadar kamayishini ko'rsatdi, bu esa H2 – ta'lim darajasi va staj gender tafovutini yumshatadi – gipotezasining tasdiqlanishidan dalolat beradi: ayniqsa stajning ayollar uchun kuchliroq kompensatsion ahamiyatga ega ekani interaksiya modellari orqali aniqlandi. Yana bir muhim natija shundan iboratki, rahbarlik lavozimiga ko'tarilgan ayollarda gender tafovuti deyarli yo'qoladi; bu esa H3 – rahbarlik lavozimi gender farqini kamaytiradi – gipotezasini ham to'liq tasdiqlaydi. Bu holatlar xalqaro

tadqiqotlarda (Moloney & O'Connor, 2019; OECD, 2022) qayd etilgan xulosalar bilan mos keladi: rahbarlikka chiqish kasbiy mobilitetni gender bo'yicha tenglashtiruvchi omilga aylanadi va "shisha shift" (glass ceiling) ta'siri faqat rahbarlik pozitsiyalaridan past bo'g'nlarda kuchli bo'ladi. Natijalar shuningdek, O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida gender tengligini ta'minlashga qaratilgan siyosatlar amalda yetarli darajada ishlamasligini ko'rsatadi; ta'lim imkoniyatlari, malaka oshirish va lavozim ko'tarilishi jarayonlarida genderga asoslangan noformal filtrlash mexanizmlari mavjud bo'lishi mumkin. Xalqaro taqqoslash shuni ko'rsatadiki, gender tengligini kuchaytirish bo'yicha muvaffaqiyatli mamlakatlar (masalan, Norvegiya va Islandiya) pedagoglarning kasbiy o'sishini qo'llovchi aniq kvotalar, mentorlik dasturlari va gender neytral baholash tizimlarini joriy etgan. Mazkur tadqiqot natijalari O'zbekiston uchun ham shunday islohotlarning zarurligini ko'rsatadi: ayollar uchun kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini kengaytirish, rahbarlikka yo'naltirish dasturlarini kuchaytirish va gender stereotiplarini kamaytirishga qaratilgan institutsional o'zgarishlar zarur. Shu tariqa, ushbu tadqiqot nafaqat mavjud ilmiy adabiyotlar bilan uyg'un, balki ularning ayrim bo'shliqlarini to'ldiradi va maktabgacha ta'lim tizimida gender tengligi bo'yicha amaliy siyosiy qarorlar uchun ishonchli empirika asosini yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida gender rollarining pedagoglarning kasbiy rivojlanish imkoniyatlariga ta'sirini empirik jihatdan o'rganib, mavjud ilmiy bo'shliqni to'ldiradi. Olingan regressiya natijalari shuni ko'rsatadiki, gender pedagoglarning kasbiy ierarxiyadagi pozitsiyalari va professional o'sish dinamikasini sezilarli darajada belgilaydi. Ayol pedagoglarning kasbiy rivojlanish indeksidagi pastroq ko'rsatkichlari (H1 tasdiqlandi) Gender Role Theory'da ta'kidlangan genderga yuklangan ijtimoiy rollar, "ayollar ishi" toifasiga kiritilgan kasblarning past baholanishi va institutsional cheklovlar bilan uyg'un keladi. Ta'lim darajasi va ish stajining qo'shilishi gender tafovutini qisman yumshatgani (H2 qisman tasdiqlandi), yuqori malaka va tajriba individual resurs sifatida gender bilan bog'liq struktura cheklovlarini yumshatishi mumkinligini ko'rsatadi. Biroq stajning gender bilan interaksiyasi statistik jihatdan ahamiyatli bo'lmagani, vaqtning o'zi genderga asoslangan tafovutlarni yo'qotmasligini anglatadi. Bu esa kasbiy rivojlanish yo'lidagi gender barerlar asosan institutsional va madaniy xarakterga ega ekanini tasdiqlaydi. Rahbarlik lavozimida bo'lish ayol pedagoglar uchun gender tafovutini sezilarli darajada kamaytirishi (H3 tasdiqlandi) maktabgacha ta'lim tashkilotlarida lavozimga ko'tarilish gender tengligining muhim mexanizmi ekanini ko'rsatadi.

Interaktsion model natijalari ayol rahbarlar professional rivojlanish imkoniyatlaridan erkaklar bilan deyarli teng foydalanishi mumkinligini tasdiqlaydi. Bu holat yuqori pog'onalaridagi vakillik gender tenglikni mustahkamlaydigan "rol modeli" effektini qo'llab-quvvatlaydi. Umuman olganda, tadqiqot maktabgacha ta'lim tizimida gender tafovutlari mavjudligini ham statistik, ham nazariy jihatdan asoslab berdi. Natijalar shuni anglatadiki, gender tengligini ta'minlash faqat individual pedagoglarning malakasiga emas, balki institutsional siyosat, lavozimga ko'tarilish mexanizmlari, gender stereotiplarini kamaytirishga qaratilgan o'quv dasturlari va tashkiliy madaniyatni rivojlantirishga bog'liq. Ushbu tadqiqot O'zbekiston sharoitida gender tengligini oshirish uchun aniq siyosiy va boshqaruv choralarini ishlab chiqish zaruriyatini ko'rsatadi hamda kelgusidagi tadqiqotlar uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdalova, S., & Alimbayeva, S. (2022). Rahbarlarni boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirishga innovatsion yondashuv. Toshkent.
2. Bautista, A., & Ortega-Ruiz, R. (2015). Teacher professional development: International perspectives. *Teaching and Teacher Education*, 47, 1–4.
3. Bem, S. L. (1993). *The lenses of gender: Transforming the debate on sexual inequality*. Yale University Press.
4. Blackburn, R. M., & Jarman, J. (2006). Gendered occupations: Exploring the relationship between gender segregation and inequality. *International Sociology*, 21(2), 289–315.
5. Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2005). *Microeconometrics: Methods and applications*. Cambridge University Press.
6. Carrington, B., & Skelton, C. (2003). Re-thinking 'role models': Equal opportunities in teacher recruitment in England and Wales. *Journal of Education Policy*, 18(3), 253–265.
7. Charles, M., & Grusky, D. (2004). *Occupational ghettos: The worldwide segregation of women and men*. Stanford University Press.
8. Eagly, A. H. (1987). Sex differences in social behavior: A social-role interpretation. Erlbaum.
9. Eagly, A. H., & Wood, W. (2012). Social role theory. In P. A. M. Van Lange, A. W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds.), *Handbook of theories of social psychology* (pp. 458–476). Sage.
10. Ermatova, G. (2022). *Maktabgacha ta'lim menejmenti*. Toshkent: Fan.
11. Fox, J. (2016). *Applied regression analysis and generalized linear models* (3rd ed.). Sage Publications.
12. Gujarati, D., & Porter, D. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
13. Heikkilä, M., & Häyryén, E. (2019). Gendered career paths in early childhood education. *European Early Childhood Education Research Journal*, 27(2), 190–204.

14. ILO. (2020). Gender equality in the workforce: Policy brief. International Labour Organization.
15. OECD. (2019). TALIS 2018 Results: Teachers and school leaders as lifelong learners. OECD Publishing.
16. Pianta, R. C., Barnett, W. S., Justice, L., & Sheridan, S. (2012). Handbook of early childhood education. Guilford Press.
17. Ridgeway, C. L. (2011). Framed by gender: How gender inequality persists in the modern world. Oxford University Press.
18. Rustamova, M., et al. (2021). Maktabgacha ta'lim tashkiloti: Direktor ish hujjatlari. Toshkent.
19. Sargent, P. (2000). The gendering of men in early childhood education. *Sex Roles*, 42(4), 303–316.
20. Schachter, R. E. (2015). Early childhood teacher professional development in the United States: What do we know? *Early Childhood Education Journal*, 43, 171–179.
21. Spodek, B., & Saracho, O. (2014). Handbook of research on the education of young children. Routledge.
22. State Committee of Statistics of Uzbekistan. (2023). Education statistics report. Tashkent.
23. UN Women. (2022). Gender equality in Central Asia. UN Women Regional Office.
24. UNESCO. (2022). Global Education Monitoring Report: Gender and Education. UNESCO Publishing.
25. UNICEF. (2021). Early Childhood Development Report. UNICEF Publishing.
26. Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory econometrics: A modern approach* (6th ed.). Cengage Learning.
27. World Bank. (2023). Women, work and economic empowerment in Central Asia. World Bank.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.